

«MIYNET QATNASIQLARIN HUQIQIY TARTIPKE SALIWGA
BAYLANISLI TARAW NIZAMSHILIGI ANALIZI: TEORIYA HAM
AMELIYAT» ATAMASINDAGI RESPUBLIKALIQ ILIMIIY-AMELIY
KONFERENCIYA MATERIALLALI

TOPLAMI

28-29-NOYABR

2025

**BERDAQ ATINDAGI QARAQALPAQ
MAMLEKETLIK UNIVERSITETI,
YURIDIKA FAKULTETI,
“PUQARALIQ HAM BIZNES HUQIQI”
KAFEDRASII**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI**

**BERDAQ ATÍNDAĞÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK
UNIVERSITETI**

YURIDIKA FAKULTETI

**“PUQARALÍQ HÁM BIZNES HUQÍQÍ”
KAFEDRASÍ**

**MIYNET QATNASÍQLARÍN HUQÍQÍY TÁRTIPKE SALÍWGA BAYLANÍSLÍ
TARAW NÍZAMSHÍLÍGÍ ANALIZI: TEORIYA HÁM ÁMELIYAT**

atli respublikalıq ilmiy-ámeliy konferenciya materialları

TOPLAMÍ

Nókis-2025

MAZMUNÍ

Umarova K.U. РЕЦЕПЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	5
Qállibekov T.Sh. ПУҚАРАЛЫҚ ПРОЦЕССУАЛЛЫҚ ХУҚЫҚЫЙ ҚАТНАСЫҚЛАРДЫҢ СУБЪЕКТЛЕРИ ҲАҚҚЫНДА ИЛИМИЙ КӨЗ ҚАРАСЛАР	13
Ismailov O.K. ИШ БЕРУВЧИ МОДДИЙ ЖАВОБГАРЛИГИНИГ ХУҚУҚИЙ ТАБИАТИ	18
Allambergenov E.K. PLATFORMALÍQ BÁNTLIKTIŃ MIYNET QATNASÍGÍ SÍPATÍNDAĞÍ HUQÍQÍY BELGILERI	24
Ganiev E.J. СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВОГО ПРАВА И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИ	33
Abdreymov Yu.T., Dáwletnazarova N.B. MIYNET NIZAMSHÍLÍGINDA JUMÍS WAQÍTÍ	52
Berdimuratova G.M., Jumaniyazova I.K. «ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ ЛИЧНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ»	59
Arzibekova X.R. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MEHNAT KODEKSI FUQAROLARNI MEHNAT QILISH HUQUQINING KAFOLATIDIR	70
Matjanov I. ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ШАХСИ РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ЖАРАЁНИДА ОАВ ИШТИРОКИНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ	76
Adembaev A.K. ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИ ҲАРАКАТИ ЁКИ УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ХАВФСИЗЛИГИ ҚОИДАЛАРИНИ БУЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИ	79
Babanov Sh.A. ҚЎШНИЧИЛИК ХУҚУҚИНИНГ ҚОНУНЧИЛИК АСОСЛАРИНИНГ ТАВСИФИ	83
Djadigerov T.M. O‘ZINI O‘ZI BAND QILGAN SHAXSLARNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH	86
Kidirbaeva A.M. O‘ZBEKISTON ICHKI ISHLAR ORGANLARIDA XOTIN-QIZLARNING XIZMAT INTIZOMINI TA‘MINLASH MASALALARI	91
Allekov B.E. ПРЕДМЕТ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ.	97

РЕЦЕПЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Умарова К.У.

д.ю.н., профессор

Кафедры "Гражданского и бизнес право"

Каракалпакского государственного университета

umarovakarligash55@gmail.com

***Аннотация.** В статье исследуются процессы рецепции европейского гражданского права в Гражданском кодексе Республики Узбекистан. Анализируется влияние Модельного гражданского кодекса для государств — участников СНГ, а также германской пандектной традиции на структуру и содержание национального гражданского законодательства. Рассматриваются конкретные институты, воспринятые из европейского правового опыта, и особенности их адаптации к национальной правовой системе.*

***Ключевые слова.** рецепция права, гражданский кодекс, европейское частное право, пандектная система, Модельный ГК СНГ, правовая трансплантация.*

Гражданский кодекс Республики Узбекистан, первая часть которого была принята 21 декабря 1995 года, представляет собой результат масштабной кодификации частного права в условиях перехода к рыночной экономике. Этот законодательный акт не создавался в правовом вакууме — он стал продуктом сложного процесса заимствования и адаптации европейских правовых моделей, опосредованных через Модельный гражданский кодекс для государств — участников СНГ.

Изучение рецепции права имеет не только историко-правовое, но и практическое значение. Понимание генезиса правовых норм позволяет более точно интерпретировать их содержание, выявлять системные связи между институтами и прогнозировать направления дальнейшего развития законодательства. Для Узбекистана, активно модернизирующего правовую систему, осмысление путей рецепции особенно актуально в контексте продолжающихся реформ гражданского законодательства.

Рецепция права — это процесс восприятия одной правовой системой норм, институтов и концепций другой правовой системы [1]. В отличие от простого копирования, рецепция предполагает творческую переработку заимствуемого материала с учётом национальных правовых традиций, экономических условий и культурного контекста.

В истории права наиболее масштабным примером рецепции стало восприятие римского права европейскими государствами в Средние века и Новое время. Этот процесс привёл к формированию романо-германской правовой семьи, к которой принадлежит и правовая система Узбекистана. Как отмечают исследователи, именно благодаря рецепции римского права в европейской правовой традиции сформировались такие фундаментальные понятия, как договор, сделка, обязательство, право собственности, вещное право, деликт — понятия, которых не существовало в первоначальном римском праве [2].

Применительно к постсоветскому пространству можно говорить об особом типе рецепции — рецепции через модельное законодательство. Модельный гражданский кодекс для государств — участников СНГ, принятый Межпарламентской Ассамблеей СНГ в 1994 году, стал своеобразным «переводчиком» европейской правовой традиции на язык, понятный постсоветским законодателям. Этот документ аккумулировал достижения континентальной цивилистики и предложил их в форме, адаптированной к условиям переходного периода.

Модельный гражданский кодекс для государств — участников СНГ был принят Межпарламентской Ассамблеей СНГ: первая часть — 29 октября 1994 года, вторая часть — 13 мая 1995 года, третья часть — 17 февраля 1996 года. Этот рекомендательный законодательный акт разрабатывался под руководством Научно-консультативного центра частного права СНГ с участием ведущих цивилистов постсоветского пространства.

Значение Модельного ГК для формирования национальных кодексов трудно переоценить. Как отмечается в литературе, модельные гражданский и

уголовный кодексы «самым кардинальным образом отразились на национальных системах законодательства в подавляющем большинстве стран Содружества» [3]. За тридцать лет существования МПА СНГ было принято 650 модельных законодательных актов и иных документов, включая 14 модельных кодексов и 246 модельных законов, которые послужили стандартом для национального законодательного процесса

Сравнительный анализ показывает, что Гражданский кодекс Узбекистана и Модельный ГК СНГ содержат ряд общих положений и построены по единой пандектной системе. Вместе с тем гражданское законодательство Узбекистана отличается рядом особенностей, отражающих специфику национальной правовой традиции и потребности экономического развития страны.

Примечательно, что даже государства, избравшие собственный путь кодификации гражданского права — Азербайджан, Грузия, Молдова, Туркменистан, — при разработке национальных кодексов осуществили их «частичную привязку к модели ГК СНГ» [4]. Более того, Модельный ГК оказал опосредованное влияние на законодательство стран, никогда не входивших в состав СССР, например Монголии [5].

Наиболее очевидным проявлением рецепции европейского права в ГК Узбекистана является восприятие пандектной системы построения кодекса. Пандектная система была разработана германскими правоведом XVIII–XIX веков — Георгом Фридрихом Пухтой, Карлом Адольфом Вангером, Георгом Арнольдом Хайзе, Бернхардом Виндшейдом, Генрихом Дербургом и другими — на основе систематизации источников римского частного права, прежде всего Дигест (Пандект) Юстиниана.

Главным достижением пандектистов стало выделение Общей части гражданского права, содержащей нормы, применимые ко всем гражданско-правовым отношениям. Кроме того, пандектная система предполагает чёткую дифференциацию вещных и обязательственных прав, а также разделение материальных и процессуальных норм. По этой системе было

построено Германское гражданское уложение 1896 года (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB), ставшее образцом для многих национальных кодификаций.

Гражданский кодекс Узбекистана воспроизводит классическую пандектную структуру. Первая часть Кодекса включает Раздел I «Общие положения», содержащий нормы о гражданском законодательстве, субъектах гражданских прав (физических и юридических лицах), объектах гражданских прав, сделках, представительстве, сроках и исковой давности. Раздел II посвящён праву собственности и другим вещным правам, Раздел III — общим положениям об обязательствах и договорах. Вторая часть регулирует отдельные виды обязательств, интеллектуальную собственность, наследственное право и нормы международного частного права.

Такое построение принципиально отличается от институционной системы, воплощённой в Гражданском кодексе Франции 1804 года (Кодексе Наполеона), где материал структурирован по схеме «лица — вещи — обязательства» без выделения самостоятельной общей части. Выбор пандектной модели для постсоветских кодификаций был обусловлен как влиянием дореволюционной российской цивилистики, ориентировавшейся на германскую традицию, так и практическими преимуществами этой системы для регулирования сложных экономических отношений.

Помимо структурной рецепции, ГК Узбекистана воспринял целый ряд конкретных институтов, имеющих европейское происхождение. Рассмотрим наиболее значимые из них.

Институт юридического лица в его современном понимании сформировался в германской пандектной науке. Если в феодальном праве признавалось только понятие физического лица, то создатели Германского гражданского уложения под давлением экономического развития урегулировали статус юридического лица, используя разработки пандектистов. ГК Узбекистана воспринял это учение, закрепив понятие юридического лица, его правоспособность, порядок создания и прекращения, ответственность.

Институт сделки (Rechtsgeschäft) — ещё одно достижение германской цивилистики. В римском праве не существовало единого понятия сделки, оно было выработано пандектистами как абстрактная категория, объединяющая различные правомерные действия, направленные на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. ГК Узбекистана содержит развёрнутое регулирование сделок в Главе 9, включая нормы о форме сделок, условиях их действительности, основаниях и последствиях недействительности.

Принцип свободы договора, закреплённый в статье 354 ГК Узбекистана, восходит к либеральным идеям XIX века и нашёл отражение как в Кодексе Наполеона, так и в Германском гражданском уложении. Этот принцип включает свободу заключения договора, свободу выбора контрагента и свободу определения условий договора. Вместе с тем ГК Узбекистана, следуя современным тенденциям европейского права, устанавливает определённые ограничения договорной свободы в целях защиты слабой стороны и публичных интересов.

Система вещных прав в ГК Узбекистана также обнаруживает европейские корни. Наряду с правом собственности Кодекс регулирует право хозяйственного ведения и право оперативного управления — институты, специфические для постсоветского права, но концептуально связанные с континентальной традицией ограниченных вещных прав. Регулирование сервитутов, права застройки, залога недвижимости опирается на модели, выработанные европейской цивилистикой [6].

Рецепция права никогда не бывает механическим копированием. Заимствованные нормы неизбежно трансформируются под влиянием национального правового контекста, экономических условий и культурных факторов. ГК Узбекистана демонстрирует ряд особенностей, отличающих его от европейских образцов и даже от Модельного ГК СНГ.

Во-первых, Кодекс учитывает специфику переходной экономики. В период его принятия Узбекистан находился на начальном этапе рыночных

реформ, что потребовало сохранения определённых элементов государственного регулирования экономики. Нормы о государстве как участнике гражданско-правовых отношений отражают эту специфику.

Во-вторых, ГК Узбекистана содержит нормы, отражающие национальные правовые традиции. Статья 6 Кодекса признаёт обычаи делового оборота, а также местные обычаи и традиции в качестве источников гражданского права. Это положение, не имеющее прямых аналогов в европейских кодексах, свидетельствует о стремлении законодателя обеспечить преемственность с традиционным правом.

В-третьих, Кодекс адаптирован к особенностям правоприменительной практики. Статья 9 закрепляет презумпцию добросовестности, разумности и справедливости действий участников гражданских правоотношений — принцип, восходящий к римскому праву, но получивший в национальном законодательстве собственное нормативное выражение.

Наконец, ГК Узбекистана продолжает развиваться и модернизироваться. За время действия Кодекса в него были внесены многочисленные изменения и дополнения, отражающие эволюцию экономических отношений и правоприменительной практики. Обсуждается проект новой редакции Гражданского кодекса, призванной привести законодательство в соответствие с современными потребностями гражданского оборота [7].

Проведённый анализ позволяет сделать ряд выводов о характере и значении рецепции европейского гражданского права в Гражданском кодексе Республики Узбекистан.

Во-первых, рецепция носила опосредованный характер: европейские правовые модели были восприняты преимущественно через Модельный гражданский кодекс для государств — участников СНГ, который выступил своеобразным «переводчиком» континентальной правовой традиции для постсоветских законодателей.

Во-вторых, рецепция затронула как структурный, так и содержательный уровень. Структурно ГК Узбекистана воспроизводит пандектную систему, разработанную германскими правоведами XIX века. Содержательно Кодекс воспринял ключевые институты континентального частного права: учение о юридическом лице, общую теорию сделки, принцип свободы договора, систему вещных прав.

В-третьих, рецепция была творческой, а не механической. Заимствованные нормы и институты были адаптированы к национальным условиям, дополнены положениями, отражающими специфику переходной экономики и правовые традиции Узбекистана.

Понимание процессов рецепции имеет важное практическое значение. Оно позволяет при толковании норм ГК обращаться к европейской доктрине и практике как к источнику сравнительно-правовых аргументов. Вместе с тем необходимо учитывать, что заимствованные институты функционируют в ином правовом и социальном контексте, что может приводить к иным результатам, нежели в странах происхождения этих институтов.

Список использованной литературы:

1. Азнагулова, Г. М. Рецепция права как форма взаимодействия национальных правовых систем : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Г. М. Азнагулова. — Казань, 2003. — 26 с.
2. Алексеева Т. А. Рецепция римского права: общие принципы и современность (Обзор III Евразийского семинара по римскому праву) //Государство и право. – 2020. – №. 1. – С. 147-153.
3. Лапин Б. Н., Чечина Н. А. О проблемах реформирования гражданского судопроизводства в странах Содружества Независимых Государств //Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2000. – №. 4. – С. 131-145.
4. Левушкин А. Н. Унификация гражданских законодательств государств постсоветского пространства //Проблемы переходного периода:

адаптация нормативно-правовых актов Крымского Федерального округа к законодательству Российской Федерации. – 2015. – С. 61-64.

5. Богустов А. А. Проблемы взаимодействия модельного и национального гражданского законодательства стран СНГ //Российская юстиция. – 2012. – №. 3. – С. 21-24.

6. Умарова К. Правовое и законодательное развитие Узбекистана: анализ заимствованных доктрин //Труды Института государства и права Российской академии наук. – 2023. – Т. 18. – №. 1. – С. 11-28.

7. Габбасова Г. А. Реформирование гражданского законодательства в Республике Узбекистан //Право, общество, государство: проблемы теории и истории. – 2020. – С. 602-605.